

PROXECTO DESCARBONIZA! QUE NON É POUCO...

A IMPORTANCIA DOS PEQUENOS GRANDES CAMBIOS COLECTIVOS

*a cidade
non está
rematada*

🌐 <http://www.resclima.info/descarboniza>
 📌 /Descarboniza-Que-non-é-pouco
 🐦 @descarboniza
 ✉ descarboniza@resclima.info

Ficha de caracterización – Curso ____/____

Os datos recollidos neste cuestionario empregaranse unicamente para a avaliación do proxecto "Descarboniza! Que non é pouco...", e serán tratados e divulgados de forma agregada para garantir a confidencialidade da información facilitada.

Q1. Espazo de traballo (centro cívico, centro sociocultural, etc.): _____

Q2. Parroquia / Barrio de residencia: _____

Q3. Xénero: Home Muller

Q4. Cantos anos cumpriu vostede no seu último aniversario?:

Q5. Podería dicirme cal é o nivel de estudos máis alto que ten cursado?

Sen estudos FP
 Primarios/EXB Estudos superiores (diplomatura)
 ESO Estudos superiores (licenciatura,
 BUP/COU/Bacharelato máster ou doutoramento)

Q6. Podería vostede dicirme se vive só/a ou con máis persoas?

Fogar unipersoal (pasa a **Q8**)
 Fogar con outras persoas (pasa a **Q7**)

Q7. Con que outras persoas vive no seu fogar?

Coa súa parella Cos seus fillos/as só
 Coa súa parellas e os seus fillos/as Cos seus fillos/as e outros familiares
 Coa súa parella, os seus fillos/as Con outros familiares
 e outros familiares Con persoas coas que non ten parentesco

Q8. En cal das seguintes situacións se atopa vostede actualmente?

Traballa Estudante
 En paro Traballo doméstico non remunerado
 Xubilado/a ou pensionista Outras situacións

Q9. Cal foi a súa profesión ou dedicación principal ao longo da vida?: _____

Q10. Como se define vostede en materia relixiosa?

Católico/a practicante Crente doutra relixión e practicante
 Católico/a non practicante Crente doutra relixión e non practicante
 Non crente

Q11. Cando se fala de política utilízanse normalmente as expresións esquerda e dereita. Nunha escala do 1 (esquerda) ao 10 (dereita) en que número se posicionaría?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outras observacións

Moitas grazas pola súa colaboración